

PERGERAKAN TROPISME PADA TUMBUHAN

OLEH

RAYHANA SALSABILA SALIM

2210423011

LABORATORIUM TEACHING IV

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

2023

I. PENDAHULUAN

Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas, biasanya tidak berpindah tempat. Gerakan yang dilakukan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun tertentu kecuali tumbuhan bersel satu. Gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau kearah tertentu (Wiraatmaja, 2017).

Gerak dibagi menjadi beberapa klasifikasi, salah satunya yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu *tropé* yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme aktif sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif (Leopold, 2016).

Gerak autonom atau gerak endonom merupakan pergerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Diduga gerak yang terjadi disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya berupa gerak protoplasma atau gerak melengkung kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Selanjutnya yaitu gerak esionom dalam gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gerak ini termasuk didalamnya yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Selanjutnya yaitu gerak higroskopis yang merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata (Lakitan, 2014).

Gerak tropisme dibedakan menjadi 5 macam yaitu gerak fototropisme yang merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan pengaruh rangsangan cahaya. Gerak geotropisme atau sering disebut gravitropisme yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu gerak hidrotropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sumber air. Hingga gerak kemotropisme yang dipengaruhi zat kimia tertentu dan gerak tigmotropisme

yang disebabkan oleh sentuhan (Maryani, 2021). Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sehingga dapat dikatakan pergerakan tumbuhan jenis ini terjadi secara acak. Berdasarkan rangsangan yang mempengaruhinya gerak nasti disebabkan oleh beberapa macam rangsangan (Leopold, 2016).

Geotropisme adalah pengaruh gravitasi bumi terhadap pertumbuhan organ tanaman. Bila organ tanaman yang tumbuh berlawanan dengan gravitasi bumi maka keadaan tersebut dinamakan geotropisme negatif. Sedangkan geotropisme positif adalah organ- organ tanaman yang tumbuh ke arah bawah sesuai dengan gravitasi bumi (Nopi,2017)

Gerak nasti pada tumbuhan diantaranya yaitu gerak fotonasti yang mana gerakannya dipengaruhi oleh cahaya dan gerak niktinasti yang pergerakannya dipengaruhi oleh rangsangan gelap. Selanjutnya ada gerak tigmonasti yang pergerakannya dipengaruhi oleh sentuhan dan gerak termonasti yang pergerakannya dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Gerak nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan pengaruh beberapa rangsangan sekaligus. Hingga gerak hiponasti yang merupakan jenis gerak nasti yang disebabkan oleh pembengkokan arah tumbuh organ tanaman ke atas dengan lawannya yaitu epinasti yang merupakan pembengkokan organ ke arah bawah (Lukman, 2017).

Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk melihat beberapa gerak tanaman yang termasuk gerak tropis yaitu fototropisme, geotropism dan hidrotropisme. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sehingga dapat dikatakan pergerakan tumbuhan jenis ini terjadi secara acak. Berdasarkan rangsangan yang mempengaruhinya gerak nasti disebabkan oleh beberapa macam rangsangan (Leopold, 2016).

II. METODE PRAKTIKUM

2.1. Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai Respirasi Tumbuhan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 November 2023 di Laboratorium Pendidikan IV, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2. Alat dan Bahan

a. Fototropisme

Alat dan Bahan yang digunakan yaitu alat nya ialah biji tanaman kacang hijau yang telah direndam 15 menit. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu tanah, polibag ukuran 2,5 kg, kotak karton berlobang (diberi lubang pada salah satu sisi samping karton) kotak kaca, petridisk, kapas, karet gelang, selotip atau dobletip.

2.3. Cara Kerja

2.3.1 Fototropisme

1. Bersihkan tanah dari kotoran-kotorannya, kemudian isikan ke dalam kantong plastik dan siram sampai kapasitas lapang.
2. Biji kacang hijau ditanam sebanyak 50 biji dalam kantong plastik yang telah berisi tanah dengan kedalaman 1 cm.
3. Simpan kantong yang telah berisi biji di dalam kotak karton berlobang. Tempatkan karton pada tempat terkena cahaya matahari cahaya.
4. Amati respon perkecambahan biji tersebut setiap hari selama 1 minggu.

2.3.2. Geotropisme

1. Tempelkan kapas pada petridisk menggunakan dobletip atau selotip, kemudian tempelkan 4 biji.
2. Kacang hijau yang telah direndam selama 15 menit pada kapas juga menggunakan dobletip.
3. Usahakan arah semua biji disusun sama. Tahan biji dengan menggunakan dobletip dan kertas rijek, yang dipotong memanjang (seukuran dengan biji). kertas rijek tersebut diselotip ke bagian tepi petridisk agar menempel pada biji.
4. Siram kapas sampai lembab dan tutup petridisk. Perkuat tutup petridisk dengan selotip.

5. Posisikan petridisk dalam posisi tegak sehingga kelihatan biji sewaktu berkecambah serta tahan menggunakan kayu agar petridisk tidak bergerak.
6. Amati setiap hari, setelah terlihat perkecambahan dan akar telah mencapai panjang 1-2 cm, putar sedikit posisi petridisk sehingga posisi akar yang semula vertical menjadi horizontal, tahan posisi petridisk pada kondisi tersebut.
7. Amati setiap hari respon dari akar kecambah selama satu minggu pengamatan.

2.3.3 Hidrotropisme

1. Bersihkan tanah dari kotoran dan isikan ke dalam kotak kaca
2. Rendam biji kacang hijau dalam air selama 15 menit dan tanamkan 2 buah pada kotak kaca tersebut. Biji ditanam pada bagian salah satu pinggir saja (pada sudutnya)
3. Siram tanah pada bagian berlawanan yang kosong sehingga ada daerah yang basah. Jangan sampai membasahi daerah biji.
4. Amati perkecambahan biji dengan melihat sikap akar pada tanaman selama satu minggu.
5. Siram bagian pinggir yang menjadi daerah basah dengan air kalau terjadi kekeringan dan usahakan jaraknya dengan biji jauh agar dapat diamati respon akar terhadap air yang diberikan.

2.3.4 Gerak Nasti

A. Gerak membuka dan menutupnya daun *Mimosa pudica*

1. Tanam tanaman *Mimosa* dalam pot dengan kondisi pertumbuhan yang baik.
2. Lakukan penyentuhan terhadap daun *mimosa* pada bagian ujung, tengah dan pangkal tangkai daun majemuk.
3. Amati respon gerak yang diberikan oleh daun *mimosa* dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup dengan sempurna semua daunnya yang memberi respon terhadap sentuhan yang diberikan.

4. Biarkan daun mimosa kembali ke kondisi semula dan catat waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut
5. Tulis dan simpulkan hasil percobaan dengan mendeskripsikannya dan membuat grafik.

B. Gerak Melilitnya Sulur Tanaman merambat

1. Tanam biji mentimun dalam pot yang sudah diisi tanah.
2. Lakukan penyiraman secara teratur dan setelah mulai berkecambah dengan hipokotil yang telah terangkat dari permukaan tanah. Setelah tanaman memiliki daun dan sulur, beri ajir untuk tempat melilit sulur tanaman tersebut.
3. Setelah itu, lakukan pengamatan setiap dua hari selama 2-4 minggu
4. Amati arah pergerakan sulur
5. Catat faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi pergerakan tersebut (suhu, arah datangnya sinar matahari dan faktor lainnya)
6. Laporkan pengamatan dalam bentuk deskripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan tabel hasil sebagai berikut:

3.1.1 Fototropisme

Tabel 1. Respon pertumbuhan kecambah fototropisme

Waktu Pengamatan	Respon Pertumbuhan Kecambah (Deksriptif)
1 Hst	Kecambah belum tumbuh
2 Hst	Kecambah mulai tumbuh, namun masih kecil jadi tidak terlalu jelas pergerakan pertumbuhannya
3 Hst	Kecambah masih kecil Pertumbuhannya, belum terlihat gerak tropisme
4 Hst	Kecambah mulai tumbuh panjang, batangnya mulai bengkok ke arah cahaya, tetapi belum ada terlalu bengkok ke arah cahaya
5 Hst	Sudah mulai terlihat respon kecambah terhadap cahaya dan arah batang tumbuh bengkok ke arah cahaya
6 Hst	Respon pertumbuhan tumbuhan ke arah cahaya sangat jelas menuju ke arah cahaya, dengan bengkok ke arah cahaya matahari datang
7 Hst	Respon Pertumbuhan kecambah pada cahaya terlihat jelas dengan tumbuhan lebih panjang dengan mengarah pada cahaya

Berdasarkan tabel 1, Didapati hasil dari pengamatan terhadap pertumbuhan *Vigna radiata* terhadap responnya kepada cahaya. Pada hari pertama kecambah belum tumbuh. Hari ke 2 Kecambah mulai tumbuh, namun masih kecil jadi tidak terlalu jelas pergerakan pertumbuhannya. Hari ke 3 Kecambah masih kecil pertumbuhannya, belum terlalu terlihat gerak tropisme. Hari ke 4 Kecambah mulai tumbuh panjang, batangnya mulai bengkok ke arah cahaya, tetapi belum terlalu bengkok ke arah cahaya. Hari ke 5 sudah mulai lebih terlihat respon pertumbuhan kecambah terhadap cahaya dan arah batang tumbuh bengkok ke arah cahaya. Hari ke 6 Respon pertumbuhan tumbuhan ke arah cahaya sangat jelas menuju ke arah cahaya, dengan bengkok ke arah cahaya matahari datang. Hari ke 7 Respon pertumbuhan kecambah pada cahaya terlihat jelas dengan tumbuhan lebih panjang dengan mengarah pada cahaya.

Fototropisme disebabkan oleh kecepatan pemanjangan sel sel pada sisi batang yang gelap lebih cepat dibandingkan dengan sel sel pada sisi lebih terang karena adanya penyebaran auksin yang tidak merata dari ujung tunas. Selain itu ujung tunas merupakan fotoreseptor yang memicu respons pertumbuhan. Fotoreseptor adalah molekul pigmen yang disebut kriptokrom dan sangat sensitive terhadap cahaya biru. Namun, para ahli meyakini bahwa fototropisme tidak hanya dipengaruhi oleh fotoreseptor namun juga dipengaruhi oleh berbagai hormone dan jalur signaling (Wiraatmaja, 2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat..... yang menyatakan bahwasannya fototropisme yang terjadi dalam percobaan juga berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut dengan auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya sehingga batang membelok ke arah cahaya (Mohr, 2018)

3.1.2. Geotropisme

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan mengenai geotropisme didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut :

Tabel 2. Respon pertumbuhan kecambah geotropisme

Waktu Pengamatan	Respon Pertumbuhan Kecambah (Deksriptif)
1 Hst	Pertumbuhan akar belum terlihat
2 Hst	Pertumbuhan akar belum terlihat
3 Hst	Akar masih pendek, namun pergerakan menuju geotropisme positif
4 Hst	Kecambah mulai tumbuh panjang, batangnya mulai bengkok ke arah cahaya, tetapi belum terlalu bengkok ke arah cahaya
5 Hst	Rambut akar mulai terlihat jelas ke arah bawah
6 Hst	Arah akar menunjukkan pertumbuhan mengikuti gravitasi, dimana akar sedikit berbelok ke arah bawah
7 Hst	Arah akar menunjukkan pertumbuhan mengikuti gravitasi, dimana akar berbelok ke arah bawah

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diamati gerak geotropisme tumbuhan *Vigna radiate* selama 7 hari. Pada hari pertama pertumbuhan akar belum terlihat. Pada hari-2 Pertumbuhan akar belum terlihat. Pada hari ke-3 Akar masih pendek, namun pergerakan menuju geotropisme positif. Pada hari ke-4 Kecambah mulai tumbuh panjang, batangnya mulai bengkok ke arah cahaya, tetapi belum terlalu bengkok ke arah cahaya. Pada hari ke-5 Rambut akar mulai terlihat jelas ke arah bawah. Pada hari ke-6 Arah akar menunjukkan pertumbuhan mengikuti gravitasi, dimana akar sedikit berbelok ke arah bawah. Pada hari ke-7 Arah akar menunjukkan pertumbuhan mengikuti gravitasi, dimana akar berbelok ke arah bawah.

Geotropisme merupakan respon terhadap rangsanagan terarah oleh gravitasi bumi yang melibatkan pertumbuhan perpanjangan diferensial sehingga menyebabkan kelengkungan. Taggapan rangsangan gravitasi ini terjadi pada bagian apical pada koleoptil. Selain itu, pergerakan juga dipengaruhi oleh ada atau tidaknya hormone

auksin . Pergerakan auksin terhadap rangsangan gravitasi adalah menuju arah kebawah. Pada tanaman yang diletakkan secara horizontal, konsentrasi auksin yang terbentuk pada bagian bawah lebih tinggi daripada bagian atas sehingga menyebabkan pelengkungan ke arah bawah (Hapsari, 2011)

3.1.3. Hidrotropisme

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan mengenai geotropisme didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut.

Tabel 3. Respon pertumbuhan kecambah hidrotropisme

Waktu Pengamatan	Respon Pertumbuhan Akar (deskriptif)
1 Hst	Pertumbuhan akar belum muncul
2 Hst	Pertumbuhan akar belum muncul
3 Hst	Akar masih pendek
4 Hst	Akar tumbuh kebawah dan mulai muncul rambut akar
5 Hst	Rambut akar semakin banyak bergerak ke sumber air
6 Hst	Rambut akar menuju ke sumber air sebagai rangsangan
7 Hst	Rambut akar dan akar menuju ke sumber air sebagai rangsangan

Berdasarkan tabel 3 diatas dilakukann pengamatan hidrotropisme terhadap tanaman *Vigna Radiata* selama 7 hari. Pada hari pertama Pertumbuhan akar belum muncul. Pada hari kedua pertumbuhan akar belum muncul. Pada hari ke 3 akar masih pendek jadi belum dapat diamati. Pada hari ke 4 Akar lurus ke bawah namun mulai muncul rambut akar yang menuju ke arah sumber air. Pada hari ke 5 Rambut akar semakin banyak bergerak ke arah air, namun ujung akar masih ke arah bawah. Pada hari ke 6 Rambut akar menuju ke arah air sebagai rangsangan. Pada hari ke 7 Rambut akar semakin banyak bergerak ke arah air (rangsangan), namun akar cenderung lurus namun sedikit condong ke arah air.

Hidrotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah (berair).

Hal ini merupakan salah satu sifat pertumbuhan akar tanaman. Akar tanaman memerlukan air untuk dapat diserap agar dapat diubah menjadi bahan pembentuk energy. Sehingga pada umumnya akar dalam tanah selalu bergerak menuju kearah sumber air (Wiraatmaja, 2017).

3.1.4 Gerak Nasti

A. Nasti Sebagai Gerak Tanggap Terhadap Stimulan dari Luar(Gerak membuka tutupnya daun *mimosa pudica*)

No	Perlakuan	Lama Menutup (Detik)	Lama Membuka (Detik)
1	Disentuh bagian ujung daun	1,81 detik	6 menit, 13 detik
2	Disentuh bagian tengah daun	1,54 detik	7 menit, 37 detik
3	Disentuh bagian pangkal daun	2,39 detik	8 menit, 47 detik

Grafik 1. Membuka tutupnya daun *Mimosa pudica*

Berdasarkan tabel 4 dapat diamati respon gerak tanggap tanaman *Mimosa pudica* dalam responnya ketika disentuh. Pada perlakuan disentuh bagian ujung daun daun menutup selama 1,81 detik dan membuka kembali selama 6 menit, 13 detik. Perlakuan kedua disentuh pada bagian tengah daun , daun menutup selama 1,54 detik dan membuka kembali selama 7 menit, 37 detik. Selanjutnya pada perlakuan disentuh bagian pangkal daun, daun menutup selama 2,29 detik dan

membuka kembali selama 8 menit 47 detik. Sehingga berdasarkan data diatas didapatkan grafik antara lama tertutup dan terbukanya daun *Mimosa pudica*.

Mimosa pudica merupakan tumbuhan yang sangat peka terhadap rangsangan. Berbagai rangsangan yang diberikan seperti sentuhan hingga suhu dapat memengaruhi perilaku dari tanaman ini. Waktu untuk menutup daun setelah menerima rangsangan lebih singkat dibandingkan waktu untuk menutupnya daun setelah diberi rangsangan yang lain. Rangsangan sentuhan merupakan rangsangan yang dapat diterima oleh tumbuhan ini dengan peka. Pergerakan yang terjadi pada tanaman putri malu ini dinamakan tigmomasti. Yaitu pergerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan dan tidak bergerak ke pada arah datangnya rangsangan (Prabowo, 2014).

Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Daun putri malu akan menutup bila disentuh. Perlakuan sentuhan yang berbeda, pengaruhnya juga berbeda. Jika sentuhan halus, proses menutupnya lambat. Bila disentuh dengan sedang, reaksinya agak cepat menutup. Dan jika disentuh dengan kasar akan dengan cepat menutup daun dan tangkainya. Reaksi ini terjadi akibat perubahan tiba-tiba dalam keseimbangan air yang terjadi pada bantal daun yang kehilangan tekanan air sehingga daun maupun tangkai mengatup. (Balakrishnan, 2020)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fototropisme pertumbuhan kecambah pada cahaya terlihat jelas dengan tumbuhan lebih panjang dengan mengarah pada cahaya.
2. Geotropisme arah akar menunjukkan pertumbuhan mengikuti gravitasi, dimana akar berbelok ke arah bawah.
3. Hidrotropisme rambut akar semakin banyak bergerak ke arah air (rangsangan), namun akar cenderung lurus namun sedikit condong ke arah air.
4. Respon Tigmonasti Mimosa Pudica perlakuan sentuhan bagian ujung menutup 1,81 detik dan membuka 6 menit, 13 detik, sentuhan bagian tengah daun membuka 1,54 detik menutup 7 menit 37 detik, sentuhan pada bagian batang daun menutup selama 2,29 detik dan terbuka selama 8 menit 47 detik.

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan diharapkan pada praktikan untuk dapat Melakukan pengamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan diharapkan kerjasamanya dalam pembagian tugas selama masa pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balakrishnan, 2020. *Gerak Nasti dan seismonasti Pada Tanaman Mimosa Pudica*. Mc Graw- Hill. New york.
- Hapsari, L. 2011. *Perilaku Geotropism dan Orientasi Tanda Buah Pada Beberapa Kultivar Pisang Indonesia*. Berk. Penel.hayati edisi khusus. 7A(119-123). .
- Lakitan, B. 2014. *Fisiologi pertumbuhan dan perkembangan tanaman*. Raja grafindo pustaka. Jakarta.
- Leopold dan P.E. Kriedemann. 2016. *Plant Growth and Development*. Mc Graw-Hill. New York.
- Lukman, 2017. Pengaruh Pemangkasan Tunas Apikal Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (*Glycin max L.*) *Jurnal Bioplantae* 1 (2):125-133.
- Maryani, I. dan Purwanti,S. 2021. *Buku Digital Sains Lanjutan. E-Book PGSD FKIP UAD*. Yogyakarta.
- Mohr, H. dan P. Schopfer. 2018. *Plant physiology*. Spribgerverlag Berlin Heidelberg. New York.
- Nopi, 2017. *Tropisne, Dasar- Dasar Fisiologi Tumbuhan*. Fakultas IPB. Bogor.
- Wiraatmaja I. W. 2017. *Gerak Pada Tumbuhan*. Bahan ajar. Agroteknologi UNUD.

LAMPIRAN

Gambar 1. Pengamatan pada gerak Hidrotropisme

Gambar 2. Pengamatan pada gerak Geotropisme

Gambar 3. Pengamatan pada gerak Fototropisme biji mentimun

Gambar 4. Pengamatan gerak nasti pada *Mimosa pudica*